

ВИРТУАЛ ҚИМОР ҶИМЛАРИНИ АҲОЛИ ОРАСИДА ОММАЛАШИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Султонов Асроржон

Мустақил изланувчи

Аннотатсия: Ушбу мақола бугунги кунда долзарб бўлиб ҳисобланган виртуал қимор ҷимларини аҳоли орасида оммалашишига таъсир этувчи омиллар ва унинг оқибатлари ҳақида.

Калит сўзлар: Виртуал қимор, букмекерлик, тотализатор, ижтимоий қиморбоз (social gambler), муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбоз, телекоммуникация тармоқлари, интернет

Аннотация: В данной статье речь идет о факторах, влияющих на популяризацию виртуальных азартных игр среди населения и ее последствиях.

Ключевые слова: виртуальные азартные игры, букмекерская контора, тотализатор, социальный игрок, проблемный игрок и патологический игрок, телекоммуникационные сети, Интернет.

Abstract: This article is about the factors affecting the popularization of virtual gambling among the population and its consequences.

Key words: Virtual gambling, bookmaker, totalizer, social gambler, problem gambler and pathological gambler, telecommunication networks, internet.

Кириш

Бугун интернет ва виртуал олам шу қадар ривожландики, ҳаётимизни “онлайн” тушунчаси буткул қамраб олди. Айниқса, онлайн қимор деган иллат ортидан қанчадан-қанча одамларнинг ҳаёти издан чиқмоқда. Билиб-билмай унинг измига тушиб қолган кўплаб инсонлар бунинг домидан қутулишнинг сўнгги чораси — ўлим дея ўз жонига қасд қилмоқда. Узоқ тарихга эга қимор замонлар оша тараққийлашса тараққийлашдики, урфдан асло қолгани йўқ. Тобора глобаллашиб бораётган кибервиртуал дунё унинг янада гуллаб-яшнаши

учун янгидан-янги имкониятлар яратаётгандек гўё. Шулардан бири онлайн қимор ўйинларидир.

Ўйин анъанавий равишда эркин ва ихтиёрий фаолият бўлиб, реал ҳаётдан ажратилмаган, фазовий ва жисмоний чегараларга эга бўлган ҳаракат усули сифатида таърифланади. Ўйин давомида ҳеч қандай товар ишлаб чиқарилмайди, лекин иштирокчилар уларни алмашишлари мумкин. Ҳар қандай ўйинлар, шу жумладан қимор ўйинлари, улар фаолият юритадиган маданий муҳит ва жамиятнинг энг муҳим хусусиятларини акс эттириши мумкин. Замонавий дунёда ўйинлар тижоратлаштирилди, бу эса ушбу фаолиятнинг таъсири сезиларли даражада ўзгартирди. Капиталистик маданиятнинг асосий белгилари бўлган материализм ва рақобат ҳозирги вақтда виртуал қимор ўйинларида ҳам кузатилади.

Шахс бир кечада, маълум бир ёшда футболчига айланиб қолмаганидек, реал ижтимоий ҳаётда бирданига виртуал қиморбозликка муккасидан кетиб қолмайди. Соғлом фикрловчи шахсларнинг ушбу фаолиятга кириб келиши ва унинг патологик белгиларигача бўлган жараёнда, бир нечта таъсирли омиллар катта роль ўйнайди.

Жамиятимиздаги миллий ёки спорт ўйинлар нафақат маданий муҳитнинг хусусиятларини ўз ичига олади, балки шахснинг кундалик ҳаётининг ўзига хос кўринишини ҳам ифода этади. Ушбу ҳолатни биз виртуал қимор ўйинларида ҳам кўришимиз мумкин. Яъни виртуал қиморга берилган шахс маълум бир психологик қониқишлар сабаб ушбу фаолиятини ўз кундалик ҳаётини ажралмас қисмига айлантиради.

Яқинда Андижон вилоятида Дин ишлари бўйича қўмита ходимининг 70 га яқин кишиларнинг Умра сафари учун тўланган 1.6 миллиард сўм миқдоридagi пулларини онлайн қимор ўйинига тикиб юборгани ва 5 йил муддатга қамалгани ҳақида хабарлар тарқалди.⁵³ Охирги йилларда онлайн қимор сабаб ўз жонига қасд қилганлар ҳақидаги хабарларни ҳам тез-тез учратдик, бу, ҳолатнинг қанчалар жиддий эканлигини кўрсатолмайди, бироқ муаммонинг оғирлигини

⁵³ <https://oyina.uz/uz/posts/16771>

тасаввур қилишимизга ёрдам беради. Умумий қимор ўйинлари бутун жаҳон бўйлаб таққда ёки қатъий ҳуқуқий назоратга олинган, бундан ташқари деярли барча динларда ҳам бундай ўйинлар қаттиқ қораланади, қиморбозлик оғир гуноҳ сифатида кўрилади. Бироқ кўрдикки, хатто диний фаолиятга алоқадор шахслар ҳам ундан ўзини тия олмаяпти.

Соғлом жамиятнинг аъзоси бўлган оддий шахс, фуқаро виртуал қиморбозликка берилиб кетишининг бир нечта умумий сабабларини келтириб ўтамиз.

Индивидуал психологик омиллар.

Қиморбоз шахси психологиясига ҳақида гап кетганда, уни асосан уч гуруҳга ажратишади: ижтимоий қиморбоз (social gambler), муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбоз.⁵⁴ Ижтимоий қиморбозлар оддий ўйинчилар ҳисобланишади, уларда ҳеч қандай қарамлик ёки мажбурий ўйинлар бўлмайди. Одатда барча қимор ўйновчиларнинг 80-85 фоизи ижтимоий қиморбозлардир. Кўп давлатларда кишилар шунчаки кўнгил ёзиш, кундалик ва меҳнат фаолияти давомида пайдо бўлган руҳий зўриқишларни енгиллатиш, юқори кайфият учун бундай ўйинлар ўйнашади. Бундай тоифадаги ўйинчилар қимор туфайли тўғридан тўғри салбий оқибатларга учрашмайди яъни уларда вақтнинг бой берилиши, кўп миқдорда пул ютқизиш ва бошқа психологик муаммолар кузатилмайди. Батафсилроқ кўриб чиқадиган бўлсак оддий инсон асосан қуйидаги сабаблар ортидан қимор ўйнаши мумкин.

Инсон исталган жойда, исталган ўйинда, баҳсда, қисқа қилиб айтганда ўзи тўқнашган нарса устидан ғалаба қозонганда кучли роҳатланишни туяди. Рақибидан кучлироқ, ақллироқ ёки омадлироқ эканлигини билиш, ҳис этиш жуда ёқимли. Қиморда ғалабадан, устунликдан олинадиган роҳатни янаям кучайтирадиган нарса бу пулдир, ютуққа пул қўйилса инсонларни янада қизиқтиради. Маълум маънода исталган рақобатда ўртага пул тикилса бу қиморга қиёсланиши ҳам мумкин. Юзаки кузатувдан келиб чиқиб хулоса қилсак ҳам ўз-ўзидан маълумки, таваккал қилган, ўз пулини хавфга қўйган

⁵⁴ Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David.B. Niyeborg

киши шунчаки ўйнолмайди. Бошқа мураккаброқ илмий изоҳ ҳам мавжуд, унга кўра қимор давомида инсон мияси ҳаяжонга сабаб бўлувчи яхши кайфият гормони – дофаминни ишлаб чиқаради. Бу ҳолатда ғалаба қозониш ҳам шарт бўлмаслиги мумкин, жараён муҳим. Ҳатто ютқазганингизда ҳам бу ҳолат юз беради ва сиз буни яна ҳис қилишни истайсиз. Шунингдек, ўзи кабилар билан ижтимоий алоқа ўрнатиш, атрофдагиларни қойил қолдириш, осон пул ишлаш каби сабаблар бўлиши мумкин.

Ижтимоий-иқтисодий омиллар.

Қимор ўйнаш масаласида эркаклар аёлларга нисбатан устунликка эга, тадқиқотларда респондент қиморбоз аёлларнинг 2,9 фоизи эркакларнинг эса 4,2 фоизи муаммоли қиморбозлар эканлиги аниқланган. Ёш масаласига келганда айтиш керакки, бир тадқиқотга кўра ўсмирларнинг 69 фоизи 12 ёшидан олдин қимор ўйнай бошлаган.⁵⁵ Ўсмирлар ва ёшларда муҳитдан ўзлаштириш даражаси юқорилиги сабабли қиморга кўникма ҳам айнан ўсмирликдан бошлаб жиддий тарзда шаклланиши мумкин. Муаммоли ва патологик қиморбозлик эса асосан 18-29 ёшлилар ўртасида шаклланиш хавфи юқори. Шахс вояга етиб ўз меҳнати орқали даромад ола бошлагач бир қадар молиявий эркинликка эришади, шунингдек катта одамлар қатори ўз хатти-ҳаракатини бошқариш ҳуқуқини ҳам қайсидир маънода қўлга киритишади. Худди шунинг учун эҳтимол бу ёш тоифасидагилар орасида қиморга муккасидан кетишнинг бошланиш эҳтимоли юқорироқдир. Қиморбозлик бугунги ривожланган замонда бошқа хизматлар сингари инсонларга янада яқинлашди. Худди маҳсулот ёки емак учун кўчага чиқиб дўкон ё ошхонага боришингиз шарт бўлмагандай, энди қимор ўйнаш учун ҳам уйдан чиқмасангиз бўлади. Тараққиёт яхшилиқни ҳам ёмонликни ҳам бирдай ривожлантириши мумкин. Интернет орқали сиз барча қимор турларини бир варакайига ўйнашингиз мумкин, казино, спорт баҳсларига тикиш, тасодифий рақамлар билан боғлиқ ўйинлар ва шу давргача ҳеч қачон оммавий тарзда қиморлашмаган янгича ўйинларга ҳам пул тикишингиз мумкин. Шунга қарамай онлайн қимор одатий қиморлар кенг

⁵⁵ Technology and Addiction (M Griffiths, Section Editor) Open access Published: 01 June 2015 Volume 2, pages 185–193, (2015)

ёйилган ҳудудларда ҳали унчалик тарқалмаган. Масалан, қимор саноати борасида дунёда етакчилардан бири бўлган АҚШда атиги 3 фоиз аҳоли онлайн қимор ўйнайди, мамлакатда бунга қарши кўплаб чекловлар мавжуд. Шунга қарамай онлайн қимордан олинадиган даромад йилдан йилга ошмоқда. Тахминларга кўра бутун дунёдаги онлайн қимор пул айланмаси 450 миллиард долларга тенг.

Ўзбекистонда қиморбозлик билан боғлиқ ҳолат ва муаммолар кўлами бир мунча мавҳум бўлсада яқин йилларда айрим ишоралар кўзга ташланмоқда. Параграф бошида айтганимиз – Диний кўмита вакили билан боғлиқ вазият бунга мисол. 2021 йилда чиққан бошқа бир хабарда кўра Фарғона давлат университетининг 30 ёшли ўқитувчиси 57 миллион сўмни онлайн қиморда ютқазиб қўйгач ўз жонига қасд қилган, Фарғонадаги бошқа бир ҳолатга кўра эса Олимпия коллежи бош ҳисобчиси 4,3 миллиард сўмни қимор ўйнаш учун ишлатган.

Кўриб, билиб турганимиздек ашаддий қиморбозликка йўлиқишдан ҳеч қайси тоифа вакиллари кафолатли ҳимояланмаган, бу, албатта, инсон табиатидан келиб чиққан ҳолда шаклланади. Яна онлайн қимор билан боғлиқ ўлим ҳолатларига тўхталсак, чунки бошқа руҳий бузилишлар сингари бизда бу масалада ҳам ўрганишлар, тадқиқотлар олиб борилмайди ёки оммага ошкор қилинмайди. Демак, 2021 йилда жами 6 нафар шахс онлайн қимор туфайли ўз жонига қасд қилган, худди шунча одам 2022- йилнинг 6 ойида ўз жонига қасд қилиб вафот этган, уларнинг барчаси 25 ёшдан катта бўлмаган шахслар эди. Яна маълум қилинишича, онлайн қимор билан боғлиқ жиноятлар сони 2019 йилда 55 та, 2020 йилда 86 та, 2021 йилда 103 та, 2022- йилнинг олти ойида эса 90 тани ташкил этган.

Кўриниб турибдики йилдан йилга бунақа ҳолатлар кўпайиб бормоқда. Бу рақамлар шунчаки ҳуқуқбузарлик белгилари намоён бўлгандагина аниқланган ҳолатлардир, аслида жуда кўп инсонлар онлайн қимор ўйнайди ва пул тикади. Шу ўринда икки муҳим савол ўртага чиқади. Биринчиси, Ўзбекистон ҳудудида одатий (жонли) қимор ва қиморбозлар аввалдан бўлган (ҳайвонларни

уриштириш ёрдамида, қарта ўйинлари ва бошқа кўринишларда), деярли ҳар бир инсон ўз маҳалласида қиморбозлар борлиги ва шунинг ортидан уларда қандайдир муаммолар бўлгани ҳақида ҳеч курса бир марта эшитган, ўлим ҳолатлари кузатилгани ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас. Шундай экан нега онлайн қиморбозлик ва у келтириб чиқарган салбий оқибатларга эътиборсизмиз? Биринчи сабаб бу, албатта, қиморнинг аввалдан мавжудлиги, кўпчилик бунга салбий муносабатда бўлса ҳам кўникиб қолган, онлайн қиморлар эса бизга яқинда кириб келган. Кейингиси қимор деганда фақат қарталар ёрдамида пул тикиладиган ўйинларни тушунамиз. Пул тикиладиган хўроз, кўчқор ва итлар жанги эса гўёки оддий ўйин, бунақа нарсалар эътиборни унчалик тортмайди.

Иккинчи савол, хўш бизда қимор аввалдан бўлган экан, нима учун ҳозиргидай, яъни онлайн қиморчалик ёйилиб кетмаганди? Биринчидан, онлайн қиморни ўйнаш осон. Алоҳида, махсус жойларга бориш шарт эмас, пул тикиш ва ютуқни олиш ҳам нисбатан қулай. Бунинг устига онлайн қимор учун мўлжалланган дастурлар сизга минглаб турдаги пул тикиладиган ўйинларни таклиф этолади, таклиф имкониятлари жуда кенг, бу ҳам инсонларни ўзига жалб этмай қолмайди. Иккинчидан, сизни қимор ўйнаётганингизни ҳеч ким билмайди, ўзингиз айтмасангиз, албатта. Яна бир сабаб, бу онлайн қиморларда кўпинча кучли ҳисоб китобларга асосланган фоизлар билан ишлангани учун инсонлар омад ё тасодиф эмас мияларидаги ўзлари ишонган интеллектуал хулосалар ва ички интуицияга амин бўлишгани учун бундайин ўйинларда ютиш имкониятларига кўпроқ ишонишади.

Қонунчиликдаги камчиликлар

2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони⁵⁶ асосида 2021-йил 1-январдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудида лицензия олиш орқали букмекерлик фаолиятини амалга оширишга рухсат бериш ва қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритиш назарда тутилди. Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлигига кўра, жорий йилнинг

⁵⁶ 2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони

март ойига қадар Ўзбекистон ҳудудида букмекерлик ва тотализатор фаолиятини амалга ошириш учун бирон-бир хўжалик юритувчи субъектларга лицензия берилмаган. Ўзбекистонда букмекерлик компаниялари учун лицензия бериш ҳуқуқига эга Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги эса 2021-йил 1-майда тугатилган. Унинг ваколатлари Молия вазирлигига ўтказилди.

Ўзбекистонда фаолият олиб боровчи тижорат банкларининг картаси ёрдамида мамлакатдан ташқарида жойлашган тотализатор ташкилотлари ҳисобига пул ўтказиш тақиқланган. 2023-йил 30-ноябрь куни «Рақамли маҳсулотлар(хизматлар) истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рақамли технологиялар воситасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларга қарши курашишни кучайтириш чоралари тўғрисида»ги президент қарори имзоланди. Қарорга кўра, маблағларни олувчи томонидан қимор ўйинлари ташкил этиш ва ўтказиш фаолияти ҳамда капитал ҳаракати операциялари амалга оширилаётгани тўғрисидаги тўлов тизимининг операция коди ёки бошқа идентификаторлар белгиланмагани ҳақида маълумотлар мавжуд бўлганда, тижорат банкларининг банк картаси ёрдамида Ўзбекистондан ташқарида жойлашган маблағ қабул қилувчига трансчегаравий ўтказиш тақиқланади. Бироқ ушбу трансчегаравий ўтказишдаги тақиқларнинг кенг кўламли эмаслиги, ҳозирги кунда букмекерларнинг мамлакатимизда фаолиятини кенгайтиришига замин яратиб келмоқда. Мисол учун Ўзбекистонда спортга онлайн тикиш қатъий назорат қилинмагани учун маҳаллий аҳоли турли хил тўлов усулларида фойдаланиш имкониятига эга. Муҳим омил – бу виртуал қиморларда маҳаллий валюта яъни сўмнинг мавжудлиги. Масалан, «1xBet»да сўмлик тўловларни бемалол амалга ошириш мумкин ва ютуқ қийматларига ҳам миллий валютада ҳисоб тўланади. Ушбу тўловлар эса Ўзбекистонда эркин фаолиятли халқаро онлайн банкинг хизматлари асосида амалга оширилмоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда WebMoney, Qiwi, Perfect Money, Jeton, eSoPayz ва SticPay каби ҳамёнлар виртуал қимор фойдаланувчилар орасида энг кенг тарқалган тўлов тизимлари бўлиб, ушбу электрон ҳамёнлар UzCard, Himo ва CLICK, PayMe каби маҳаллий тўлов тизимлари билан ҳамкорликка эга.

Юқоридаги каби пул айланмаларининг қулайликлари асносида виртуал қимор учун тикиладиган ва ютилган пул маблағарининг бемалол, бенуқсон ўзлаштирилиши ушбу виртуал қиморнинг янада ишончли эканлиги шахсларни ўзига жалб қилиб келмоқда.

ОАВ ва ижтимоий тармоқларнинг таъсири

Амалдаги қонун ҳужжатларига кўра, Ўзбекистонда қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш ва реклама қилиш маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Хусусан, Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори⁵⁷га асосан, 2007-йил 1-сентябрдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни (шу жумладан тотализаторлар) ташкил этиш ва ўтказиш тақиқланган. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 191-моддасига кўра, Ўзбекистон ҳудудида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш, ўтказиш учун хизмат кўрсатиш ёки уни тарқатиш – базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараваридан 15 бараваригача миқдорда жарима солинишига сабаб бўлади.

Бундан ташқари, «Реклама тўғрисида»ги қонуннинг 46-моддасига кўра, Ўзбекистон ҳудудида қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинлар, шунингдек, телекоммуникация тармоқлари ва интернетдан фойдаланган ҳолда ташкил этиладиган қимор ўйинлари ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар рекламаси тақиқланган.

Шунча тақиқларга қарамасдан 2023-йилгача Ўзбекистон интернет лоббисида 27 та букмекерликни тарғиб қилувчи сайтлар ўз фаолиятини эркин олиб борган ва ҳозирда ушбу сайтларнинг фаолиятига буткул чеклов қўйилди. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда эстрада юлдузлари, спортчилар ва блогерлар томонидан тотализаторлар ва букмекерлик хизматларини реклама қилиш ҳолатлари ҳозир ҳам учраб турибти.

2022-2023-йиллар давомида Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси томонидан “ОАВ, интернет ва ижтимоий

⁵⁷ Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори

тармоқларда, ташқи реклама воситаларида жойлаштирилган (тарқатилган) рекламаларни қонунчилик ҳужжатларига мослиги юзасидан жами 24 мингдан ортиқ ўрганишлар ўтказилган бўлиб. Булардан ижтимоий тармоқларда 4500 дан ортиқ рекламаларда букмекерлик хизматларини тарғиб қилиш ҳолатлари аниқланган. Шундан “Facebook”да 144 та, “Instagram”да 344 та, Телеграмъда 4 108 та қонун бузилиш ҳолатлари аниқланган ва бартараф этилган. Лекин интернет бу жиловсиз восита, уни ҳозирги кунда назорат қилишнинг имкони мавжуд эмас. Интернетга қарши тура олишнинг энг осон ва радикал йўли уни тақиқлаб (тармоқдан узиб) қўйишдир. Афсуски бу йўл билан ҳам маълум бир мақсадга эришишнинг имкони йўқ. Шундай экан интернет фойдаланувчиларида ижтимоий филтър, молиявий саводхонлик каби кўникмаларини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://oyina.uz/uz/posts/16771>
2. Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David.B. Niyeborg
3. Technology and Addiction (M Griffiths, Section Editor) Open access Published: 01 June 2015 Volume 2, pages 185–193, (2015)
4. 2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори